

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 522 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomidin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafoyev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	

O'ZBEKISTONDA IPOLARNI TASHKIL ETISH JARAYONLARI TAHLILI

Alikulov Azamat Tuygunovich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

"Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, PhD, dotsent

ORCID: 0000-0001-7717-3274

Email: azamat1441@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda IPO (Initial Public Offering) jarayonlarining amaliy va nazariy jihatlarini tahlil qilingan. Tadqiqotda IPO jarayonlari bilan bog'liq qonunchilik hujjatlari, fond bozori ma'lumotlari va xalqaro moliya institutlari hisobotlari asosida O'zbekistondagi aksiyalar bozori holati o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, UzAuto Motors, Uztelecom va Uzbekinvest kabi kompaniyalar ichki IPOlar o'tkazgan, UzNIF esa Franklin Templeton bilan hamkorlikda xalqaro bozorga chiqish orqali kapital jalb qilishni rejalashtirgan. Navoi MMC (NMMC) kabi yirik kompaniyalarni listingga chiqarish rejasi esa istiqboldagi muhim bosqich sifatida qayd etilgan. Maqola yakunida bozorni chuqurlashtirish, shaffoflikni oshirish, dual-listing amaliyotini kengaytirish hamda investorlarni himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: IPO, aksiya, kapital bozori, listing, xususiyashtirish, fond birjasi, likvidlik, shaffoflik, korporativ boshqaruv.

Abstract: This paper analyzes the practical and theoretical aspects of initial public offering (IPO) in Uzbekistan. The study analyzes the state of the stock market in Uzbekistan based on the legislative acts regulating IPO, stock market data and reports of international financial institutions. The results show that companies such as UzAuto Motors, Uztelecom and Uzbekinvest have already conducted domestic IPOs, while UzNIF plans to raise capital by going international in partnership with Franklin Templeton. The listing plan of large companies such as Navoi Mining and Metallurgical Company (NMMC) is noted as an important milestone in the future. The paper concludes with specific recommendations for deepening the market, increasing transparency, expanding the practice of dual listing and strengthening investor protection mechanisms.

Key words: IPO, shares, capital market, listing, privatization, stock exchange, liquidity, transparency, corporate governance.

Аннотация: В данной статье анализируются практические и теоретические аспекты первичного публичного размещения акций (IPO) в Узбекистане. В исследовании анализируется состояние фондового рынка Узбекистана на основе законодательных актов, регулирующих IPO, данных фондового рынка и отчетов международных финансовых институтов. Результаты показывают, что такие компании, как UzAuto Motors, Uztelecom и Uzbekinvest, уже провели внутренние IPO, в то время как UzNIF планирует привлечь капитал, выйдя на международный рынок в партнерстве с Franklin Templeton. План листинга крупных компаний, таких как Навоийский ГМК (НГМК), отмечен как важная веха в будущем. В заключение статьи представлены конкретные рекомендации по углублению рынка, повышению прозрачности, расширению практики двойного листинга и укреплению механизмов защиты инвесторов.

Ключевые слова: IPO, акции, рынок капитала, листинг, приватизация, фондовая биржа, ликвидность, прозрачность, корпоративное управление.

KIRISH

O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida kapital bozorini rivojlantirish va xususiylashtirish siyosati muhim yo'nalishlardan biri bo'lib kelmoqda. IPO (Initial Public Offering) jarayonlari davlat korxonalarini xalqaro va ichki investorlar ishtirokida xususiylashtirish, korporativ boshqaruvni kuchaytirish hamda kapital bozorida likvidlikni oshirishning asosiy mexanizmidir [4]. 2023–2025-yillarda bir nechta yirik kompaniyalar ichki va xorijiy bozor orqali IPO jarayonlarini amalga oshira boshladi [5], bu esa O'zbekiston iqtisodiy tizimida sifat jihatdan yangi bosqichni anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kakhramon Chinkulov ilmiy ishlarida O'zbekiston Respublikasi tarixidagi birinchi IPO (Quartz JSC) va SPO (Kokand Mechanical Plant) misollarida ushbu jarayonlarning maqsadi va natijalari tahlil qilingan [1].

Nargiza Tursunova tadqiqotlarida bank xizmatlari bazasidan moliya bozori asosiga o'tish jarayoni, kapitalni jalb etishda IPO rolining tahlili qilinib, amaliy takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan [2].

Shakhzod Saydullaev ilmiy tadqiqotlarida IPO muvaffaqiyatini baholashga bag'ishlangan metodologiya ishlab chiqilgan, moliyaviy ko'rsatkichlar, bozor shartlari va regulyatorlik muhitining ta'siri, IPO hodisasining kompaniyalarning bozor kapitalizatsiyasiga ta'siri semantik-ekonometrik tahlil, DCF va ochilish narxlariga asosida o'rganilgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola ilmiy tadqiqot uchun bir qator uslubiy yondashuvlar asosida tayyorlandi. Hujjatlar tahlili orqali Prezident farmonlari, hukumat qarorlari hamda kapital bozoriga oid normativ-huquqiy hujjatlar atroflicha o'rganildi va tahlil qilindi.

Empirik ma'lumotlar manbai sifatida Toshkent Respublika Fond Birjasi ma'lumotlari hamda IPO jarayonlarida qatnashgan kompaniyalar hisobotlari tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar asosida amaliy holatlar batafsil o'rganilib, ularning natijalari ilmiy asosda tahlil qilindi.

Shuningdek, taqqoslash usuli yordamida O'zbekiston tajribasi rivojlangan davlatlarning IPO amaliyoti bilan solishtirildi. Bu esa ichki bozor jarayonlarini global kontekstda baholash imkonini berdi.

Bundan tashqari, SWOT tahlil usuli qo'llanilib, O'zbekistonda amalga oshirilgan IPOlarning yutuqlari, mavjud muammolar, istiqboldagi imkoniyatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar tizimlashtirildi. Ushbu yondashuv maqolaga ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish va tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyidagi jadval ma'lumotlari hamda IPOlar natijalarini tahlil qilish orqali bir qator xulosalarga keldik. 2018–2023 yillardagi ichki IPOlar kichik hajmda bo'lib, asosan ramziy va tajriba xususiyatiga ega bo'lgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda amalga oshirilgan IPOlari¹

Kompaniya nomi	Yil	IPO turi	Jalb qilingan kapital mln. AQSh doll.
“Kvarts” AJ	2018	Ichki IPO	0,9
“Qo'qon Mexanika zavodi” AJ	2018	Ichki IPO	0,35
“Jizzax Plastmassa zavodi” AJ	2020	Ichki IPO	0,13
“UzAuto Motors” AJ	2023	Ichki IPO	5,0
“Uztelecom”	2023	Ichki IPO	2,7
“Uzbekinvest”	2023	Ichki IPO	1,14
“UzNIF” (Franklin Templeton)	2025–2026*	Xalqaro IPO	1,7 *
Navoi MMC	2025–2026*	Xalqaro IPO	N/A

*prognoz

“UzAuto Motors” IPOsi eng yirik bo'lsa-da, kutilgan hajmga erishmadi, bu esa ichki kapital bozorining imkoniyatlari cheklanganini ko'rsatdi.

1 www.uzse.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2025–2026 yillarda rejalashtirilayotgan xalqaro IPOlar (“UzNIF” va NMMC) O‘zbekiston uchun kelgusi qadam qo‘yish uchun zamin yaratishi mumkin. Ularning muvaffaqiyati mamlakatning xalqaro kapital bozorlariga integratsiyasini belgilab beradi (2-jadval).

2-jadval. Amalga oshirilgan IPOlarni o‘rganishlar asosida SWOT tahlil

Ichki omillar	Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
Tashkiliy va resurs bazasi	<ul style="list-style-type: none"> - Davlat tomonidan yuqori qo‘llab-quvvatlash - Yirik davlat aktivlarining mavjudligi - Xalqaro hamkorlarni jalb qilish imkoniyatlari 	<ul style="list-style-type: none"> - Fond bozorida likvidlikning pastligi - Korporativ boshqaruvda kamchiliklar - Moliyaviy va huquqiy shaffoflik yetarli emasligi
Tashqi omillar	Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
Bozor va muhit	<ul style="list-style-type: none"> - Dual-listing imkoniyatlari - Xalqaro investorlar oqimini kengaytirish - Soliq rag‘batlari orqali jozibadorlikni oshirish 	<ul style="list-style-type: none"> - Valyuta nazorati va cheklavlari - Adolatsiz baholash xavfi - Institutsional investorlar kamligi

O‘zbekistonning IPO bozorini rivojlantirish jarayoni ichki va tashqi omillar bilan belgilanadi. Ichki jihatdan asosiy kuchli tomon davlatning yuqori darajadagi qo‘llab-quvvatlashi va yirik davlat aktivlarining mavjudligi bilan izohlanadi, bu esa investorlarni jalb qilish va IPO jarayonlarini silliq amalga oshirish uchun qulay zamin yaratadi. Shuningdek, xalqaro hamkorlarni jalb qilish imkoniyati ichki bozorning cheklangan likvidligidan kelib chiqadigan risklarni kamaytiradi va global standartlarni tatbiq etish imkonini beradi. Shu bilan birga, ichki tizimda sezilarli zaif tomonlar mavjud bo‘lib, ularning eng asosiylari – fond bozorida likvidlikning pastligi, korporativ boshqaruvdagi kamchiliklar va moliyaviy hamda huquqiy shaffoflikning yetarli emasligi. Bu omillar investorlarda ishonchsizlikni yuzaga keltiradi va IPO jarayonining samaradorligini cheklaydi.

Tashqi muhit esa bozorni rivojlantirish uchun bir qator imkoniyatlar yaratadi. Dual-listing imkoniyatlari korxonalarini xalqaro investorlar oqimini kengaytirishga va ularning kapitalini oshirishga rag‘batlantiradi. Soliq rag‘batlari esa IPOlarni yanada jozibador qiladi va investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Shu bilan birga, valyuta nazorati va cheklavlari, adolatsiz baholash xavfi va institutsional investorlar yetishmasligi kabi tahdidlar mavjud bo‘lib, ular bozorning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun IPOlarni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun ichki tizimni takomillashtirish va tashqi tahdidlarni boshqarish strategiyasi zarur.

Umuman olganda, O‘zbekistonda IPOlar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan va xalqaro hamkorlik orqali rivojlantirilishi mumkin bo‘lgan bozor sifatida shakllanmoqda. Biroq fond bozorida past likvidlik, korporativ boshqaruvdagi kamchiliklar va tashqi tahdidlar investorlar ishonchini to‘liq ta‘minlash uchun jiddiy e‘tiborni talab qiladi. Shu sababli IPO jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda ichki va tashqi omillarni muvozanatli boshqarish muhim ahamiyatga ega (3-jadval).

3-jadval. IPO jarayonlarida asosiy muammolar va ularning oqibatlarini

Muammo	Oqibatlarini	Yechim yo‘llari
Likvidlikning pastligi	Savdo hajmlarining cheklanishi	Market makerlarni rag‘batlantirish
Korporativ boshqaruv zaifligi	Investor ishonchi pasayishi	Mustaqil direktorlar, IFRS joriy etish
Valyuta cheklavlari	Xorijiy investorlar oqimini cheklaydi	Liberalizatsiya va huquqiy kafolatlar
Baholashdagi nomutanosiblik	IPO muvaffaqiyatsizligi	Mustaqil auditor va konsultantlar jalb qilish

O‘zbekistonning IPO bozorida yuzaga kelayotgan muammolar bir qator oqibatlarga olib keladi va ularni bartaraf etish uchun aniq yechim yo‘llari talab etiladi. Likvidlikning pastligi bozorning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, aksiyalarning sotilishi va savdo hajmlarining cheklanishiga sabab bo‘ladi. Bu holat investorlarning bozorga bo‘lgan qiziqishini pasaytiradi va kapital jalb qilish jarayonini sekinlashtiradi. Shu muammoni bartaraf etish uchun market makerlarni rag‘batlantirish orqali savdo faoliyatini oshirish, likvidlikni yaxshilash va aksiyalarni tezroq sotish imkoniyatini yaratish mumkin.

Korporativ boshqaruvning zaifligi ham IPOlarning samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Investorlar qaror qabul qilish jarayonidagi shaffoflik yetishmasligi yoki boshqaruvdagi strategik nuqsonlar tufayli ishonchsizlikka uchraydi. Bu holat uzoq muddatli sarmoya jalb qilishni cheklaydi. Bunday vaziyatda mustaqil direktorlarni tayinlash, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS)ni joriy etish orqali korporativ boshqaruvni mustahkamlash va investorlar ishonchini oshirish muhim yechim hisoblanadi.

Valyuta cheklovlari esa xorijiy investorlarning bozorga kirishini qiyinlashtiradi va xalqaro sarmoya oqimini pasaytiradi. Bu muammoni bartaraf etish uchun valyuta liberalizatsiyasi va huquqiy kafolatlarni ta'minlash orqali investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratish zarur.

Baholashdagi nomutanosiblik ham IPOlarning muvaffaqiyatsizligiga olib kelishi mumkin. Agar aksiyalar qiymati bozor sharoitlari bilan mos kelmasa, investorlar xatarlarga duch keladi va IPO muvaffaqiyatsiz bo'lish ehtimoli oshadi. Bu holatda mustaqil auditor va konsultantlarni jalb qilish orqali baholash jarayonini adolatli va shaffof qilish, investorlarga ishonchli ma'lumot taqdim etish muhim yechim hisoblanadi.

Umuman olganda, O'zbekistonda IPO bozorini rivojlantirish uchun muammolarni aniqlash, ularning oqibatlarini tushunish va har bir masalaga mos yechim yo'llarini joriy etish lozim. Likvidlikni oshirish, korporativ boshqaruvni mustahkamlash, valyuta cheklovlarini yumshatish va baholash jarayonini shaffoflashtirish orqali bozorning barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkin.

O'zbekiston IPO jarayonlari hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, so'nggi yillarda sezilarli natijalar kuzatildi. UzAuto Motors va Uztelecom kabi kompaniyalar IPO tajribasidan o'tdi. Shu bilan birga, xalqaro moliya institutlari (Franklin Templeton va boshqalar) jalb qilinishi kapital bozoriga ishonchni oshirishga xizmat qiladi. Lekin uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun quyidagi islohotlar zarur deb hisoblanadi:

Ichki kapital bozorini chuqurlashtirish va likvidlikni oshirish;

Davlat kompaniyalarini korporativ boshqaruv va shaffoflik bo'yicha xalqaro standartlarga moslashtirish;

Xalqaro IPOlarda dual-listing (Toshkent + London yoki boshqa yirik fond birjalari) strategiyasini qo'llash;

Investorlarni himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda IPO jarayonlari iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida kapital bozorini rivojlantirishda sezilarli bosqichni anglatadi. Dastlabki natijalar ijobiy bo'lsa-da, likvidlik, shaffoflik va korporativ boshqaruv bilan bog'liq muammolar dolzarbligicha qolmoqda [6]. Agar davlat va xususiy sektor tavsiya etilgan yo'nalishlarda hamkorlik qilsa, O'zbekiston IPO jarayonlari Markaziy Osiyoda ilg'or tajribaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chinkulov, K. (2024). The First IPO and SPO in Uzbekistan – as a Mechanism for Attracting Capital and Reducing the State Share. *JournalNX*, 10(5), 165-171. repo.journalnx.com
2. Tursunova, N. (n.d.). Financial Market Extension and Capital Attraction with IPO Tools: Study of Uzbekistan. *European Journal of Business and Management*. IISTE
3. Saydullaev, S. (2023). ASSESSMENT OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS (IPOS) SUCCESS IN UZBEKISTAN: A METHODOLOGICAL APPROACH. *Economics and Innovative Technologies*, 11(5), 214–226.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 13.04.2021 yildagi PF-6207-son.
5. 12 ta davlat korxonasi uchun IPO va SPO jadvali tasdiqlandi. Ro'yxatda OKMK va NKMK kabilar [bor-www.spot.uz/](http://www.spot.uz/)
6. Uzbekistan's Capital Market: What Works and What Still Holds It Back-<https://uz.kursiv.media/>
7. Tashkent Respublika Fond Birjasi hisobotlari (2018–2025)-www.uzse.uz
8. Oktyabrovna, R. D., & Qizi, B. R. F. (2025). RESPUBLIKAMIZDA INVESTITSION LOYIHALARNING O'RNI VA AHAMIYATI. *World scientific research journal*, 40(1), 94-99.
9. Ma'ruf, A., & Tilovbek, S. (2024). THE ROLE OF SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS IN PENSION PROVISION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 4(05), 51-56.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>